

RELATO DE EXPERIÊNCIA: VISITA TÉCNICA VIVENCIADA POR ACADÊMICOS DE RADIOLOGIA EM UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI)

[Ciências da Saúde, Medicina, Volume 28 - Edição 135/JUN 2024 /
14/06/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11663313

Elias Rocha de Azevedo Filho¹

Vera Lúcia Teodoro dos Santos Souza²

Josiane Guerreiro Galdino³

Marcus Vinícius Ribeiro Ferreira⁴

Maria do Socorro Lima Silva⁵

Claudia Marcia Ventura Santos⁶

Luciano Freitas Sales⁷

Thalita Lauanna Gonçalves da Silva Ferreira⁸

RESUMO

O resumo descreve a valiosa oportunidade de aprendizado que os estudantes de Tecnólogo em Radiologia durante sua visita técnica a uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). Dividida em três fases, o que permitiu proporcionar aos estudantes um conhecimento aprofundado das necessidades e cuidados dos idosos. O objetivo da visita

visava não apenas educar, sensibilizar e conscientizar os alunos sobre o ambiente de cuidado aos idosos, mas também promover uma reflexão sobre a importância do respeito e da empatia no tratamento dos mais velhos. A interação durante o “dia da beleza” foi um momento especialmente significativo, destacando a relevância do cuidado integral e humanizado na promoção do bem-estar emocional dos idosos. Essa vivência prática não só enriqueceu a formação acadêmica dos estudantes, mas também os capacita para uma trajetória profissional na área da saúde, dotando-os de sensibilidade e empatia para lidar com os desafios relacionados ao cuidado com as pessoas idosos.

Palavras-chave: Tecnólogo em Radiologia, ILPI, Pessoas Idosas.

INTRODUÇÃO

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) define as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) como ambientes residenciais destinados à habitação coletiva de indivíduos com 60 anos ou mais, independentemente do suporte familiar. Essas instituições podem ser tanto governamentais quanto privadas e são responsáveis por assegurar a liberdade, dignidade e cidadania de seus residentes (Brasil, 2005). No entanto, apesar da definição proposta pela ANVISA, pesquisadores indicam que não há um consenso unânime sobre o conceito de ILPI. Entre os profissionais do setor, é comum encontrar variações terminológicas como abrigos, casas de repouso e asilos para descrever essas instituições (Camarano AA, 2010).

No Brasil, entre as opções de assistência para cuidados de longa duração (CLD) para pessoas com mais de 60 anos estão as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI). Conforme a Política Nacional de Assistência Social, essas instituições visam atender às necessidades de moradia, alimentação, saúde e convivência social de idosos sem vínculos familiares ou sem condições de sustentar-se (Brasil, 2019). Uma pesquisa nacional realizada entre 2007 e 2009 revelou que a maioria das ILPI no

Brasil são filantrópicas (65,2%), enquanto uma menor proporção são públicas (6,6%) ou privadas (28,2%) (Camarano AA, 2010).

Com o aumento da população idosa no topo da pirâmide etária, houve um crescimento no número de instituições de longa permanência para idosos (Schembri, 2005). Diversos fatores contribuíram para esse processo de institucionalização, incluindo a urbanização, dificuldades financeiras, falta de cuidados familiares, escassez de espaço em casa, deterioração das condições de saúde, solidão e medo da violência (Veras, 1987).

No estudo de Guimarães (2023), Observaram-se diferenças nos percentuais de ILPI com desempenho “desejável” entre as regiões brasileiras, e a necessidade de aprimoramento na maioria das ILPI em relação à proporção de cuidadores de pessoas idosas, a composição da equipe multiprofissional, a acessibilidade e a oferta de ações de promoção de saúde.

No estudo conduzido por Guimarães (2023), foram identificadas disparidades nos índices de desempenho “desejável” entre as diversas regiões do Brasil, destacando a necessidade de melhorias em muitas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI). Essas melhorias incluem o aumento na proporção de cuidadores de idosos, a composição adequada da equipe multiprofissional, a melhoria da acessibilidade e o fortalecimento das iniciativas de promoção da saúde. Além disso, foi constatada a importância do suporte governamental para eliminar critérios discriminatórios e expandir os serviços, visando a resolver problemas de superlotação.

Verificou-se a necessidade de apoio governamental para a supressão dos critérios de diferenciações excludentes e para a expansão dos serviços para superar as superlotações.

RELATO DE EXPERIÊNCIA

Este relato de experiência narra a vivência dos alunos do 5º e 6º período do curso de Tecnólogo em Radiologia de um Centro Universitário do Distrito Federal durante uma visita técnica a uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). A atividade foi realizada em conformidade com os objetivos da disciplina Projeto Integrador, que inclui, entre outras práticas, a visita técnica a uma ILPI. O intuito da prática foi educar, sensibilizar e conscientizar os estudantes sobre as pessoas idosas e o ambiente em que residem. A ação ocorreu no dia 19 de maio de 2024, supervisionada pelo professor Elias Rocha, responsável pela disciplina.

A visita foi dividida em três etapas, cada uma focada em um tema específico dentro do contexto da ILPI e dos cuidados as pessoas idosas.

Primeira Etapa: Visita às Acomodações

A primeira etapa da visita foi dedicada à visita das diferentes alas de acomodação das pessoas idosas, permitindo uma compreensão detalhada das diversas estruturas que compõem a Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). A visita iniciou-se nas acomodações femininas, conhecidas como “Rosa”. Neste setor, os estudantes puderam observar a organização dos quartos, a disposição dos móveis e a acessibilidade dos espaços, que são projetados para oferecer conforto e segurança às idosas residentes.

Em seguida, o grupo foi conduzido à ala masculina, denominada “Lírios”. Nesta parte da instituição, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer as particularidades das acomodações masculinas, comparando-as com as femininas e entendendo as adaptações necessárias para atender às necessidades específicas dos idosos do sexo masculino. A visita prosseguiu para a ala “Girassol”, destinada aos idosos crônicos com comorbidades severas. Este setor é especialmente equipado para proporcionar cuidados intensivos e suporte médico contínuo, o que inclui a presença de equipamentos médicos especializados e a disponibilidade de profissionais de saúde treinados para lidar com situações complexas.

Após a visita às alas de acomodação, os alunos participaram de um passeio abrangente pelas instalações da ILPI. Durante este percurso, visitaram o restaurante, onde são preparadas e servidas as refeições diárias dos residentes, com atenção especial às necessidades nutricionais e dietéticas dos idosos. Em seguida, conheceram a lavanderia, responsável pela higienização das roupas e roupas de cama, um aspecto importante para a manutenção da higiene e do bem-estar dos moradores.

A visita incluiu também a barbearia, onde os idosos podem cuidar de sua aparência pessoal, e o consultório geriátrico, onde são realizadas consultas médicas conforme agenda para monitoramento da saúde dos residentes. A capela foi outro ponto de interesse, proporcionando um espaço para as práticas religiosas e espirituais dos idosos, um aspecto importante para seu bem-estar emocional.

Os alunos também tiveram a oportunidade de conhecer a sala de fisioterapia, equipada com aparelhos e materiais para exercícios físicos e reabilitação, fundamentais para a manutenção da mobilidade e da qualidade de vida dos idosos. Por fim, visitaram a sala de estudos destinada aos acadêmicos que realizam estágio na instituição, um ambiente que facilita o aprendizado e a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos durante o curso.

Esta primeira etapa da visita foi essencial para que os alunos compreendessem a complexidade e a importância das diversas áreas funcionais da ILPI, além de proporcionar uma visão clara de como cada setor contribui para o bem-estar integral dos idosos residentes.

Segunda Etapa: Visita ao Instituto de Gerontologia

Os estudantes também tiveram a oportunidade de conhecer o Instituto de Gerontologia, uma estrutura particular adicional dentro da instituição. Nesse espaço, puderam observar e compreender mais profundamente as vivências e os hábitos de vida comuns aos residentes. Durante a visita, um

psicólogo da instituição forneceu informações detalhadas sobre os diferentes tipos de acomodações disponíveis, incluindo quartos individuais, acomodações para duas pessoas e enfermarias. O psicólogo também discutiu o papel e as responsabilidades dos cuidadores de idosos, explicando como esses profissionais contribuem para o bem-estar físico e emocional dos residentes. Esse encontro permitiu aos estudantes uma compreensão abrangente do ambiente de cuidado oferecido pela instituição, destacando a importância de uma abordagem personalizada e multidisciplinar no atendimento aos idosos.

Terceira Etapa: Serviços de Saúde e Atividades Práticas

Na terceira etapa da visita, os alunos se engajaram em uma série de atividades interativas com os idosos. Eles começaram fornecendo informações detalhadas sobre o curso de Tecnologia em Radiologia, explicando a importância da radiologia no diagnóstico e tratamento de diversas condições de saúde. Os alunos aproveitaram a oportunidade para discutir com os idosos sobre as instalações do curso, destacando os laboratórios e os equipamentos utilizados nas aulas práticas.

Além disso, houve um diálogo enriquecedor sobre como é a convivência diária entre os residentes da instituição. Os alunos mostraram interesse em entender a dinâmica social, as rotinas e as atividades que promovem a interação e o bem-estar dos idosos. Essa troca de informações foi valiosa para ambos os lados, proporcionando aos estudantes uma visão mais humana e empática sobre a vida na ILPI.

Durante a visita, os alunos notaram que outros grupos de voluntários também estavam participando ativamente do “dia da beleza”, um evento especial dedicado ao bem-estar e à autoestima dos residentes. Este evento ofereceu uma variedade de atividades de cuidado pessoal e estética, como penteados, manicure, pedicure e outros tratamentos de beleza. Os estudantes observaram os voluntários realizando esses

serviços, interagindo diretamente com os idosos e ajudando a fazê-los sentir-se valorizados e bem cuidados.

A interação no “dia da beleza” não apenas proporcionou momentos de alegria e descontração para os residentes, mas também permitiu aos alunos compreender, em um cenário prático, a importância do cuidado integral e humanizado. Eles viram como pequenas ações de atenção e cuidado pessoal podem ter um impacto significativo na qualidade de vida e no bem-estar emocional dos idosos. Esse envolvimento profundo com os residentes reforçou a importância de uma abordagem carinhosa e respeitosa no cuidado aos idosos, enriquecendo ainda mais a experiência de aprendizagem dos estudantes.

DISCUSSÃO

O relato dessa experiência destaca a importância das visitas técnicas para os estudantes de Tecnólogo em Radiologia, oferecendo uma oportunidade única de imersão no ambiente das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs). Dividida em três etapas, a visita proporcionou aos alunos uma compreensão abrangente das diferentes áreas funcionais da ILPI, desde as acomodações até os serviços de saúde e atividades práticas.

Na primeira etapa, os alunos exploraram as diversas alas de acomodação dos idosos, observando não apenas a disposição dos quartos e móveis, mas também a preocupação com a acessibilidade e o conforto dos residentes. Essa imersão nas instalações permitiu aos estudantes compreender como cada detalhe contribui para o bem-estar integral das idosas.

A segunda etapa levou os alunos ao Instituto de Gerontologia, onde puderam aprofundar seus conhecimentos sobre as necessidades e vivências dos idosos. A interação com um psicólogo da instituição proporcionou uma compreensão mais ampla do ambiente de cuidado

oferecido, enfatizando a importância de uma abordagem personalizada e multidisciplinar no atendimento aos idosos.

Por fim, na terceira etapa, os alunos participaram de atividades interativas com os idosos, incluindo o compartilhamento de informações sobre o curso de Radiologia e a observação da convivência diária entre os residentes. A presença de voluntários no “dia da beleza” destacou a importância do cuidado integral e humanizado, mostrando aos alunos como pequenas ações de atenção e cuidado podem impactar positivamente a vida dos idosos.

Essa experiência prática não apenas enriqueceu o aprendizado acadêmico dos estudantes, mas também os sensibilizou para a importância do cuidado e respeito as pessoas idosas, contribuindo para uma formação mais humanizada e empática.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As considerações finais sobre esse contexto refletem não apenas os aspectos técnicos e práticos da visita à Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), mas também as dimensões humanas e emocionais que permeiam o cuidado aos idosos.

É evidente que essa experiência proporcionou aos alunos do curso de Tecnologia em Radiologia uma compreensão mais profunda das necessidades dos idosos e do ambiente em que residem. A imersão nas diferentes alas de acomodação, a interação com os residentes e a observação das atividades diárias permitiram aos estudantes uma visão holística do envelhecimento e do papel dos profissionais de saúde nesse contexto.

Além disso, a presença de voluntários no “dia da beleza” ressaltou a importância do cuidado integral e humanizado, mostrando aos alunos como gestos simples podem fazer a diferença na vida dos idosos. Essa experiência certamente os sensibilizou para a importância do respeito,

empatia e compaixão no cuidado aos idosos, valores fundamentais que devem guiar sua prática profissional no futuro.

Em suma, essa visita técnica não apenas complementou o aprendizado acadêmico dos alunos, mas também os preparou para enfrentar os desafios e responsabilidades de uma carreira na área da saúde, com uma perspectiva mais ampla e sensível às necessidades dos idosos.

REFERÊNCIAS

Ministério da Saúde (BR). Resolução da Diretoria Colegiada – RDC/ ANVISA N° 283, de 26 de setembro de 2005. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2005.

CAMARANO AA, Kanso S. As instituições de longa permanência para idosos no Brasil. Rev Bras Estud Popul [Internet]. 2010; 27(1):232-5. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-30982010000100014&lng=en&nr m=iso. <http://dx.doi.org/10.1590/S0102-30982010000100014>

CAMARANO AA, Kanso S, Melo JL, Carvalho DF. As Instituições de Longa Permanência para Idosos no Brasil. In: Camarano AA, organizador. Cuidados de longa duração para a população idosa: um novo risco social a ser assumido? Rio de Janeiro: IPEA; 2010. p. 187-212.

BRASIL. Decreto nº 9.921, de 18 de julho de 2019. Que consolida atos normativos editados pelo Poder Executivo federal que dispõem sobre a temática da pessoa idosa. Diário Oficial da União 2019; 18 jul.

Guimarães MRC, Giacomini KC, Ferreira RC, Vargas AMD. Evaluation of Long-Term Institutions for Older People in Brazil: an overview of regional inequalities. Cien Saude Colet. 2023 Jul;28(7):2035-2050. Portuguese, English. doi: 10.1590/1413-81232023287.15792022. Epub 2023 Jan 7. PMID: 37436317.

Schembri A , Fiske J. Instalações de saúde bucal e odontológica em residências maltesas . *Gerodontology* 2005 ; **22** : 143-150 .

Veras RP , Ramos LR , Kalache A . Crescimento da população idosa do Brasil: transformações e consequências na sociedade . *Rev Saúde Pública* 1987 ; **21** : 225-233 .

¹ Doutor em Gerontologia pela Universidade Católica de Brasília (UCB);

² Mestra em Tecnologia da Informação aplicada à Biologia Computacional pela Faculdade Promove;

³ Mestranda em Engenharia Biomédica pela Universidade Federal de Brasília (UNB);

⁴ Doutor em Fisiologia pela Universidade de São Paulo (USP);

⁵ Mestre em Engenharia Biomédica pela Universidade de Brasília (UNB);

⁶ Mestre em Gerontologia pela Universidade Católica de Brasília (UCB);

⁷ Mestre em Educação pela Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA);

⁸ Mestra em Tecnologia da Informação aplicada à Biologia Computacional pela Faculdade Promove.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

e-Mail:
contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:
48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente

em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#). Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil